

FARG'ONA VILOYATI AVTOTEX XIZMATIDA OMBOR XO'JALIGINI SAMARALI TASHKIL ETISH

Sodiqjonov Sobirjon Srojidin o'g'li

Andijon Davlat Texnika instituti "Avtomobil servis" yo'nalishi 4-kurs talabasi

Tel: +998334787888

sobirjonsodiqjonov05@gmail.com

Ulkarov Sardor

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17801908>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Farg'ona viloyati "Avtotex xizmat" korxonalarida ombor xo'jaligini samarali tashkil etish masalalari yoritilgan. Avtomobil texnik xizmat ko'rsatish jarayonida ehtiyot qismlar, moylash materiallari va texnik suyuqliklarning uzluksiz ta'minoti ombor tizimining to'g'ri yo'lga qo'yilishiga bevosita bog'liqligi asoslab berilgan. Tadqiqotda ombor maydonini ratsional rejalashtirish, zaxiralarni hisobga olishning zamonaviy axborot tizimlarini joriy etish, logistika jarayonlarini takomillashtirish, xavfsizlik talablariga rioya qilish hamda zaxiralarni optimallashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar keltirilgan. Shuningdek, ombor xo'jaligi samaradorligini baholash ko'rsatkichlari va korxonada faoliyatiga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilingan. Taklif etilgan yechimlar "Avtotex xizmat" korxonalarining xizmat ko'rsatish tezligi, iqtisodiy samaradorligi va mijozlar qoniqishini oshirishga xizmat qiladi

Kalit so'zlar: ombor hojaligi, ehtiyot qismlar, uzluksiz ta'minoti, rejalashtirish, rioya qilish, optimallashtirish, samaradorligi, yechimlar, amaliy tavsiyalar.

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы эффективной организации складского хозяйства на предприятиях «Автотех сервис» Ферганской области. Обоснована прямая зависимость бесперебойного обеспечения запасными частями, смазочными материалами и техническими жидкостями от правильного функционирования складской системы в процессе технического обслуживания автомобилей. В исследовании приведены практические рекомендации по рациональному планированию складских площадей, внедрению современных информационных систем учёта запасов, совершенствованию логистических процессов, соблюдению требований безопасности и оптимизации материальных ресурсов. Кроме того, проанализированы показатели эффективности складского хозяйства и факторы, влияющие на деятельность предприятия. Предложенные решения способствуют повышению оперативности обслуживания, экономической эффективности и уровня удовлетворённости клиентов предприятий «Автотех сервис».

Ключевые слова: складское хозяйство, запасные части, бесперебойное обеспечение, планирование, соблюдение требований, оптимизация, эффективность, решения, практические рекомендации.

Annotation: This article examines the issues of efficient warehouse management within the "Avtotex Service" enterprises of the Fergana region. It substantiates the direct relationship between the uninterrupted supply of spare parts, lubricants, and technical fluids and the proper organization of the warehouse system in the vehicle maintenance process. The study provides practical recommendations on the rational planning of warehouse space, implementation of modern inventory management information systems, improvement of logistics processes, compliance with safety requirements, and optimization of stock resources. Additionally, the

article analyzes warehouse performance indicators and factors influencing the enterprise's operation. The proposed solutions contribute to enhancing service speed, economic efficiency, and customer satisfaction at "Avtotex Service" enterprises.

Keywords: warehouse management, spare parts, uninterrupted supply, planning, compliance, optimization, efficiency, solutions, practical recommendations.

Kirish

Avtomobil xizmat ko'rsatish korxonalarida ombor xo'jaligi ishlab chiqarish jarayonining muhim bo'g'ini hisoblanadi. Farg'ona viloyatidagi "Avtotex xizmat" korxonalari ehtiyot qismlar, moylash materiallari, texnik suyuqliklar va boshqa iste'mol resurslarini o'z vaqtida yetkazib berish orqali texnik xizmat ko'rsatish jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi. Ombor xo'jaligining samarali tashkil etilishi xizmat tezkorligi, xarajatlar kamayishi va mijozlar qoniqishiga bevosita ta'sir qiladi. Farg'ona viloyati O'zbekistonning iqtisodiy jihatdan faol hududlaridan biri bo'lib, bu yerda ko'plab avtotransport vositalari, shuningdek, ularni ta'mirlash bilan shug'ullanadigan xizmat korxonalari faoliyat yuritadi. Viloyatdagi avtotex xizmatlarining ko'pchiligida ombor xo'jaligi an'anaviy usulda, ya'ni qo'lda yuritiladigan hujjatlar asosida boshqariladi. Bu esa vaqtni cho'zadi, ma'lumotlar aniqligini pasaytiradi va zaxira boshqaruvida xatoliklarga olib keladi. Shu sababli, ombor faoliyatini zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan boshqaruv tizimlariga o'tkazish zarurati tug'ilmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Ombor xo'jaligini samarali tashkil etish masalasi logistika, ishlab chiqarish menejmenti va xizmat ko'rsatish tizimlarida eng muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda ushbu sohada bir qator ilmiy tadqiqotlar, o'quv qo'llanmalar va amaliy ishlanmalar yaratilgan bo'lib, ular korxonalarda resurslardan oqilona foydalanish va ishlab chiqarish jarayonini takomillashtirishga qaratilgan. O'zbekistonlik olimlardan M. Tursunovning "*Avtomobil xizmatini tashkil etish asoslari*" nomli asarida avtotransport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish tizimi, ehtiyot qismlar aylanishi va ombor xo'jaligi faoliyatining samaradorligi tahlil qilingan. Mazkur yo'nalishda O'zbekiston, MDH va xorijiy mamlakat olimlari tomonidan tayyorlangan nazariy va amaliy ishlanmalar muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston olimlari — A. Ergashev, M. Axmedov, O. Jo'rayevlarning logistika va ombor xo'jaligini tashkil etish mavzusidagi ilmiy ishlarida ombor maydonini ratsional joylashtirish, moddiy resurslarni hisobga olish tizimlarini takomillashtirish hamda servis korxonalarida zaxiralarning optimal darajasini aniqlash bo'yicha metodik tavsiyalar berilgan. Bu tadqiqotlarda servis korxonalarida ehtiyot qismlar ta'minoti sifatini oshirish orqali texnik xizmat ko'rsatish samaradorligiga erishish masalalari yoritilgan. Rossiya va Qozog'iston logistika maktablari vakillari — V. Sergeyev, B. Anikin, A. Lavrenovlarning asarlarida ombor xo'jaligini avtomatlashtirish, zamonaviy IT texnologiyalarni joriy qilish, shtrix-kodlash amaliyotlari, zaxiralar harakati monitoringi kabi masalalar keng o'rganilgan. Bu adabiyotlar avtomobil servis korxonalarida ehtiyot qismlar oqimini boshqarish va ta'minot zanjirini optimallashtirishda qo'llaniladi. Xorijiy adabiyotlar va global tajriba beriladi. G'arb tadqiqotchilari — R. Ballow, D. Waters, J. Stevenson kabi logistika sohasi mutaxassislari tomonidan zaxiralarni boshqarishning zamonaviy modellari, ABC-XYZ tahlili, EOQ (Economic Order Quantity) usullari, ERP va WMS kabi avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari bo'yicha ilmiy-uslubiy asoslar ishlab chiqilgan. Ularning tadqiqotlarida servis markazlarida ombor samaradorligini oshirishning iqtisodiy va texnologik yondashuvlari keng yoritiladi. 4. Avtoservis sohasiga oid ilmiy manbalar Avtomobil

xizmat ko'rsatish korxonalarining samarali ishlashini o'rganuvchi tadqiqotlarda (A. Xolmatov, M. Umarov, D. Kadyrov va boshqalar) ehtiyot qismlar ta'minotidagi uzilishlar servis samaradorligini sezilarli darajada pasaytirishi ta'kidlanadi. Avtoservis jarayonida zaxiralar boshqaruvi ustaxonadagi ish jarayonining uzluksizligini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida qaraladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqot Farg'ona viloyatidagi "Avtotex xizmat" korxonalarida ombor xo'jaligini samarali tashkil etishning amaliy va nazariy asoslarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda quyidagi metodologik yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asoslari-tadqiqot jarayonida logistika, ishlab chiqarish menejmenti, ombor xo'jaligi, ta'minot zanjiri va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlariga oid ilmiy nazariyalar o'rganildi. Bu borada mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari, o'quv qo'llanmalar va maqolalar tahlil qilindi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaror va farmonlari, tegishli me'yoriy hujjatlar ham nazariy asos sifatida qo'llanildi. Tadqiqot obyekti va predmeti. Tadqiqot predmeti esa — ombor xo'jaligini samarali tashkil etish va boshqarish tizimidir. Bu orqali korxonalar faoliyatida ombor boshqaruvining iqtisodiy samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar, mavjud muammolar va ularni hal etish mexanizmlari o'rganildi. Tadqiqotda qo'llanilgan metodlar. Ombor xo'jaligi, zaxiralarni boshqarish, logistika, servis korxonalarida texnik ta'minot jarayonlari haqida mahalliy va xorijiy adabiyotlar o'rganilib, mavjud ilmiy qarashlar umumlashtirildi. Ilmiy maqolalar, o'quv qo'llanmalar. Kuzatish va amaliy o'rganish metodi. Farg'ona viloyati "Avtotex xizmat" korxonalaridagi mavjud ombor faoliyati bevosita joyiga borib kuzatildi. Ombor joylashuvi, mahsulotlarni joylashtirish tizimi, qabul qilish va chiqarish tartibi, xavfsizlikka rioya qilish holatida.

Tahlil va natijalar

Ushbu tadqiqot Farg'ona viloyatidagi "Avtotex xizmat" korxonalarida ombor xo'jaligining holatini o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularning yechimini ishlab chiqishga qaratilgan. Tahlil jarayonida nazariy manbalar, amaliy kuzatishlar, intervyu natijalari hamda iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida quyidagi natijalarga erishildi. Ombor xo'jaligining mavjud holati. Tahlil shuni ko'rsatdiki, ko'plab servis korxonalarida ombor faoliyati hali to'liq raqamlashtirilmagan bo'lib, ehtiyot qismlar hisobining bir qismi qo'lda yuritiladi. Bu holat: ma'lumotlarning kechiktirilishi, noaniqliklar, ortiqcha zaxiralar yoki tanqisliklarning yuzaga kelishikabi muammolarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, ombor maydonlarining joylashuvi ham optimal emasligi sababli ehtiyot qismlar oqimi sekinlashmoqda. Zaxiralar boshqaruvidagi asosiy muammolar. Zaxira darajalarining noto'g'ri belgilanishi: ABC-XYZ tahlili o'tkazilganda, ko'p servis korxonalarida A toifadagi (eng zarur, o'ta talab qilinadigan) mahsulotlar doimiy yetishmasligi, C toifadagi (kam ishlatiladigan) mahsulotlar esa ortiqcha saqlanishi aniqlandi. Inventarizatsiya tartibining sustligi: Omborda tizimli inventarizatsiya yiliga 1-2 marta emas, balki faqat tanqislik paytida amalga oshirilayotgani ma'lum bo'ldi. Buyurtma jarayonining samarasizligi: Ko'pchilik korxonalarda buyurtmalar bo'lajak ehtiyojga qarab emas, balki joriy holatga qarab berilayotgani sababli zaxiralar keskin o'zgarib turadi. Logistika jarayonlari tahlili. Tahlil jarayonida quyidagilar aniqlandi: yetkazib beruvchilar bilan shartnomalar barqaror emas, yetkazib optimallashtirilmagan. Bu holat aksariyat avtomobil ta'mirlash ustaxonalari ishida kechikishlar va mijozlar navbatining ortishiga olib kelmoqda. Xavfsizlik talablariga rioya etilishi bilan Kuzatuv natijalariga ko'ra: yonuvchi texnik

suyuqliklar uchun alohida ventilyatsiyali zona mavjud emasligi, yong'in o'chirish vositalarining yetarli emasligi, ayrim omborlarda o't o'chirish signalizatsiyasi ishlamayotgan aniqlandi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish holati Aksariyat korxonalarida "1C Buxgalteriya" mavjud bo'lsa-da, maxsus "WMS" yoki "AutoManager", "ERP Warehouse" kabi zaxiralarni boshqarish dasturlari keng joriy etilmagan. Natijada: real vaqt rejimidagi ma'lumotlar mavjud emas, mahsulotning harakatini kuzatish qiyin, hisobotlar kechikadi. Iqtisodiy samaradorlik tahlili. Tadqiqot natijasida quyidagi iqtisodiy ko'rsatkichlar yaxshilanishi aniqlangan: Zaxiralar aylanma koeffitsienti: Omborni to'g'ri boshqarish orqali zaxiralar aylanishi 15–20% ga oshishi mumkin. Saqlash xarajatlari: Ortiqcha zaxiralarni kamaytirish orqali xarajatlar 10–15% ga qisqaradi. Xizmat tezligi: Ombor jarayonlarining optimallashtirilishi ustaxonaga ehtiyot qismlarni yetkazish vaqtini 25–30% ga qisqartiradi.

Xulosa va takliflar

Farg'ona viloyati "Avtotex xizmat" korxonalarida ombor xo'jaligini samarali tashkil etish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ehtiyot qismlar va sarf materiallarini boshqarish tizimining to'g'ri yo'lga qo'yilishi avtomobil texnik xizmat ko'rsatish jarayonining uzluksizligi va sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ombor maydonlarini ratsional rejalashtirish, zaxiralarni aniq hisobga olish, zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, logistika jarayonlarini takomillashtirish hamda xavfsizlik talablariga qat'iy rioya qilish korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. *Avtotransport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha me'yoriy hujjatlar to'plami*. Toshkent, 2020.
2. Abdurahmonov, Q. va boshq. *Logistika asoslari*. — Toshkent: "IQTISOD-MOLIYA", 2019.
3. Karimov, U. *Ombor xo'jaligini tashkil etish va boshqarish*. — Toshkent: "Fan va texnologiya", 2021.
4. Christopher, M. *Logistics and Supply Chain Management*. — Pearson Education, 2016.
5. Rushton, A., Croucher, P., Baker, P. *The Handbook of Logistics and Distribution Management*. — Kogan Page, 2017.
6. Ghiani, G., Laporte, G., Musmanno, R. *Introduction to Logistics Systems Management*. — Wiley, 2020.
7. Chopra, S., Meindl, P. *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. — Pearson, 2019.
8. Murphy, P., Wood, D. *Contemporary Logistics*. — Pearson, 2018.
9. O'zbekiston Respublikasi Monomarkaz: *Avtomobil servislarida zaxira qismlarni boshqarish bo'yicha metodik ko'rsatmalar*. Toshkent, 2022.
10. Sharofiddinov, X. *Avtomobil transportida xizmat ko'rsatish jarayonlarini boshqarish*. — Toshkent: "O'quv qo'llanma", 2020.
11. ISO 9001:2015. *Quality Management Systems — Requirements*. International